

Х И М И Ч Е С К И Е Н А У К И

УДК 544.4+544.18

DOI: 10.5281/zenodo.19179429

EDN: МТМНВН

**ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ВОДА – 1,4-ДИОКСАН НА КИНЕТИЧЕСКИЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕАКЦИЙ α -АМИНОКИСЛОТ С
4-НИТРОФЕНИЛОВЫМ ЭФИРОМ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ**

© 2026. Л. Б. Кочетова, Т. П. Кустова

Исследована кинетика реакций Gly, L-Pro, DL-Val с 4-нитрофенилацетатом в системе вода (0,671–0,911 мол. %) – 1,4-диоксан. Установлено, что константы скорости реакций нелинейно возрастают с увеличением содержания воды в растворителе. Проведено квантово-химическое моделирование сольватных комплексов анионной формы глицина с компонентами бинарного растворителя. Установлено, что в качестве дескрипторов электронной структуры сольватов могут использоваться величины энергий их ВЗМО. Показано, что нелинейные зависимости констант скорости ацилирования α -аминокислот от состава бинарного растворителя обусловлены особенностями специфической сольватации α -аминокислот.

Ключевые слова: кинетика; N-ацилирование; α -аминокислоты; водный 1,4-диоксан; 4-нитрофенилацетат; сольватация; квантово-химическое моделирование.

Введение. Реакции N-ацилирования аминосоединений, в частности, α -аминокислот, представляют закономерный и постоянный интерес для исследований в связи с тем, что *in vivo* на них основан важнейший процесс биосинтеза белков, а также пост-трансляционная модификация белков и ряд метаболических процессов [1–7]. Посредством ацилирования аминокислот осуществляется наращивание пептидной цепи в химическом синтезе полипептидов, а также защита концевых и боковых функциональных групп α -аминокислот. N-ациламиноокислоты, образующиеся в результате ацилирования, проявляют широкий спектр фармакологической активности в сочетании с низкой токсичностью и отсутствием побочных эффектов [8, 9]. Фармацевтические препараты на основе N-ациламиноокислот способны оказывать сосудорасширяющее, нейропротекторное и обезболивающее действие [1, 2], индуцировать или ингибировать пролиферацию T-лимфоцитов *in vitro* [2], уменьшать пролиферацию клеточных линий ректальной карциномы [3], индуцировать секрецию инсулина [4], предотвращать старение кожи [7].

N-ациламиноокислоты используются также при создании гигиенических и косметических средств, в качестве гербицидов и фунгицидов, которые легко разрушаются в окружающей среде и могут быть малотоксичными для животных, нефитотоксичными и ускорять рост растений [10].

Для развития промышленных способов получения ациламиноокислот требуются данные по кинетике ацилирования α -аминокислот в различных водно-органических растворителях, которые, как показано в ряде исследований [10, 11], оптимальны для промышленного синтеза этих соединений. Однако количество таких данных в литературе ограничено.

В работах [12–17] исследованы кинетические закономерности реакций N-ацилирования α -аминокислот в водно-органических средах и установлено, что состав

растворителей оказывает существенное влияние на скорость процессов. В [12] показано, что увеличение содержания воды в смеси вода – 1,4-диоксан уменьшает реакционную способность α -аминокислот по отношению к бензоилхлориду, а при увеличении доли воды в водных спиртах и водном ацетонитриле константы скорости реакций α -аминокислот с эфирами бензойной [14, 18] и уксусной кислот [19] растут.

Кинетика реакций α -аминокислот со сложными эфирами исследована достаточно полно в водном 2-пропаноле [14–17], тогда как в водном 1,4-диоксане она изучена в меньшей степени. Вместе с тем, эти данные представляют интерес, т.к. по полярности, диэлектрической проницаемости и др. свойствам водные растворы 1,4-диоксана ближе к биологическим жидкостям, чем вода [20–22], кинетические данные реакций ацилирования α -аминокислот в данном растворителе могут быть использованы для объяснения механизмов процессов, протекающих в живых организмах. Ранее нами было неоднократно показано, что оптическая изомерия не вносит существенного вклада в кинетику N-ацилирования, поскольку используемые нами ацилирующие агенты оптически не активны [14].

В наших предыдущих работах [23–26] была изучена кинетика ряда реакций производных α -аминокислот со сложными эфирами в водном 1,4-диоксане и предпринята попытка квантово-химической интерпретации полученных данных путем расчета методом HF/6-31G(d) небольших сольватных комплексов глицина и глицинат-иона, содержащих не более 4 молекул растворителя. В продолжение проводимых исследований, целью настоящей работы стало исследование влияния состава бинарной смеси вода (0,671–0,911 мол. %) – 1,4-диоксан на реакционную способность глицина, L-пролина и DL-валина при взаимодействии с 4-нитрофенилацетатом и их интерпретация с позиций квантовой химии, путем расчета сольватных комплексов глицинат-иона, содержащих много молекул растворителя более высокоуровневым методом, чем ранее использованный.

Методика эксперимента. Выбор диапазона составов бинарного растворителя, используемого при проведении эксперимента, обусловлен, с одной стороны, недостаточной растворимостью α -аминокислот и продуктов реакции при уменьшении доли воды в системе, а с другой – сильным гидролизом 4-нитрофенилацетата при ее повышении.

α -Аминокислоты: Gly «ч.», DL-Val «ч.», L-Pro «ч.д.а.» перед приготовлением растворов сушили в течение 1 часа при температуре 373 К и использовали без дополнительной очистки.

4-Нитрофенилацетат синтезировали в нашей лаборатории.

Гидроксид натрия «ч.д.а.» применяли без дополнительной очистки.

1,4-Диоксан «ч.» выдерживали в течение нескольких дней над КОН и перегоняли на колонке над металлическим натрием.

Бидистиллят для приготовления водно-диоксанового растворителя получали на деионизаторе воды ДВ-1. Физико-химические характеристики всех используемых веществ соответствовали справочным данным [27, 28].

Изучаемые реакции протекают в соответствии с уравнением (1).

Параллельно с N-ацилированием в использованных средах может протекать щелочной гидролиз сложного эфира (2):

Кинетику реакций N-ацилирования α -аминокислот изучали индикаторным спектрофотометрическим методом, где индикатором являлся побочный продукт – 4-нитрофенол, который в условиях эксперимента (pH=8–9) превращался 4-нитрофенолят-анион, окрашенный в желтый цвет. За скоростью реакций следили по уменьшению пропускания светового потока через раствор при $\lambda = 400$ нм с помощью спектрофотометра СФ-56 и термостатируемой ячейкой для кювет. Подробная методика исследования представлена в [18].

Квантово-химическое моделирование сольватных комплексов аниона глицина проводили методом DFT//B3LYP/6-311G(d,p)+ с использованием программного пакета Firefly 7.1.g [29]. Проведено моделирование двух рядов сольватов: с аминогруппой, выступающей в качестве Н-донора, и аминогруппой – Н-акцептором, состава: $(\text{Gly}^-) \cdot (\text{H}_2\text{O})_m \cdot (\text{Diox})_n$, где $m = 1-10$, $n = 0-2$. При оптимизации геометрии молекулярных систем принадлежность структур истинным минимумам ППЭ подтверждали отсутствием мнимых частот в колебательном спектре.

В зависимости от кислотности среды, α -аминокислоты могут существовать в растворах в четырех различных формах: катионной, анионной, цвиттерионной и незаряженной молекулярной, из которых только две – анионная и молекулярная, обладающие непротонированной аминогруппой, могут взаимодействовать со сложными эфирами. При проведении эксперимента создавались условия, в которых единственной реакционноспособной формой α -аминокислот в растворе была анионная, тогда как концентрация молекул α -аминокислот и их вклад в кинетику N-ацилирования был ничтожно мал по сравнению со вкладом их анионов [30].

Общая концентрация всех форм α -аминокислоты в системе не менее чем в 100 раз превышала концентрацию ацилирующего агента. В условиях эксперимента скорость изменения концентрации ацилирующего агента (c_{au}), с учетом возможного протекания его гидролиза по реакции (2), описывается уравнением (3):

$$-\frac{dc_{au}}{d\tau} = [k_2 + (k_{-} \alpha) c_0] c_{au} = k_n c_{au} \quad (3)$$

где α – доля концентрации анионной формы α -аминокислот от их общей концентрации в растворе c_0 ; k (л·моль⁻¹·с⁻¹) – константа скорости N-ацилирования анионной формы α -аминокислоты; k_2 (с⁻¹) – константа скорости гидролиза сложного эфира; k_n (с⁻¹) – наблюдаемая константа скорости реакции первого порядка. Величина k_n определялась выражением (4):

$$k_n = k_2 + k_{-} \cdot C_{-} \quad (4)$$

где, C_{-} – концентрация анионной формы α -аминокислоты в растворе, равная концентрации добавленной щелочи ($C_{-} = c_{\text{NaOH}}$); доля анионной формы в растворе α определялась выражением (5):

$$\alpha_{-} = c_{\text{NaOH}} / c_0 = c / c_0 \quad (5)$$

В ряде работ [14–17] показано, что в условиях кинетического эксперимента (pH=8–9) скорость гидролиза 4-нитрофениловых эфиров бензойной и уксусной кислот

пренебрежимо мала по сравнению со скоростью N-ацилирования α -аминокислот, и ее вклад в общую скорость реакции можно не учитывать ($k_2 \approx 0$). В этом случае уравнение (4) будет иметь вид (6):

$$k_n = k_- \cdot C_- \quad (6)$$

Следовательно, константы скорости реакций второго порядка анионов α -аминокислот с (IV) можно вычислить по уравнению (7):

$$k_- = \frac{k_n}{C_-} \quad (7)$$

Анализ результатов. Рассчитанные нами по уравнению (7) значения констант скорости N-ацилирования реакции (1) k_- были практически неизменны при варьировании C_- , что указывает на незначительный вклад гидролиза эфира по реакции (2) в общую скорость процесса. Полученные нами кинетические данные взаимодействия глицина, DL-валина и L-пролина с 4-нитрофенилацетатом по реакции (1) при изменении состава растворителя вода – 1,4-диоксан приведены в табл. 1.

Таблица 1

Кинетические данные реакций α -аминокислот с 4-нитрофенилацетатом в растворителе вода – 1,4-диоксан; 298 К; X_1 - молярная доля воды

Gly		DL-Val		L-Pro	
X_1	$k_-, \text{л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$	X_1	$k_-, \text{л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$	X_1	$k_-, \text{л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$
0,671	0,835±0,007	0,754	0,712±0,007	0,723	9,5±0,4
0,765	1,05±0,02	0,765	0,73±0,03	0,805	11,1±0,01
0,805	1,13±0,03	0,805	0,797±0,004	0,835	11,8±0,7
0,835	1,33±0,07	0,835	0,868±0,009	0,870	13±1
0,870	1,73±0,06	0,870	0,97±0,02	0,911	14,8±0,6
0,911	3,6±0,5				

Из данных табл. 1 видно, что при увеличении доли воды в 1,4-диоксане константы скорости k_- реакций эфира уксусной кислоты с изученными α -аминокислотами монотонно возрастают; аналогичная картина, согласно данным [18] наблюдается в водном 2-пропанол. Для всех изученных реакций зависимости констант скорости от состава растворителя имеют сложный характер, по-видимому, связанный с особенностями специфической сольватации реагентов.

Нами показано, что влияние растворителя на кинетику N-ацилирования α -аминокислот в водно-органических средах определяется, в первую очередь, специфической сольватацией аминогруппы [31]. Аминогруппа в сольватных комплексах может выступать как в качестве Н-акцептора, образуя водородную связь $\text{N} \cdots \text{H}$ с компонентами бинарного растворителя за счет неподеленной электронной пары атома азота, так и в качестве Н-донора, взаимодействуя с атомами кислорода воды или 1,4-диоксана ($\text{O} \cdots \text{H}$).

С целью уточнения роли специфической сольватации α -аминокислот в кинетике их реакций со сложными эфирами нами было проведено квантово-химическое моделирование сольватных комплексов глицинат-иона с компонентами растворителя вода-1,4-диоксан. Были рассмотрены сольваты разного строения с составами $(\text{Gly}^-) \cdot (\text{H}_2\text{O})_m \cdot (\text{Diox})_n$ где $m = 1-10$, $n = 0-2$ (табл. 2); для комплексов одного состава моделировались два вида структуры. В комплексах первого вида аминогруппа выступала донором Н-связи. Эти комплексы должны быть более реакционноспособны

в N-ацилировании, поскольку для образования атомом азота α -аминокислоты связи с карбонильным углеродом ацилирующего агента за счет неподеленной электронной пары не требуется затрат энергии на разрыв Н-связи с молекулой растворителя. В комплексах второго вида аминогруппа являлась Н-акцептором. Такие комплексы должны быть менее реакционноспособны, т.к. образование ковалентной связи атомом азота α -аминокислоты с углеродом сложного эфира должен предварять разрыв Н-связи с молекулой растворителя, что увеличивает энергозатраты на протекание процесса. В комплексах, содержащих молекулы 1,4-диоксана, последние располагали вокруг аминогруппы таким образом, чтобы один из атомов кислорода 1,4-диоксана образовывал водородную связь с водородом аминогруппы.

Таблица 2

Квантово-химические характеристики сольваток комплексов глицинат-иона с компонентами растворителя вода – 1,4-диоксан, DFT//B3LYP/6-311G(d,p)+

№	Комплекс	X_{solv}	$-\Delta E_{кs}$, кДж/моль	$\varphi_{p_2}(N)$	$q(NH_2)$, а.е.з.	$-q(N)$, а.е.з.	$r(N-H)$, Å	$r_{N...H}$, Å	$r_{ODiox...H}$, Å	$-E_{ВЗМО}$, эВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аминогруппа – Н-акцептор										
	Gly^-		-	1,220	-0,193	0,478	1,019	-	-	10,012
1	$(Gly^-) \cdot (H_2O) \cdot (Diox)$	0,500	107,54	1,148	-0,153	0,520	1,020	1,836	2,200	10,036
2	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_2 \cdot (Diox)$	0,667	196,72	1,189	-0,211	0,545	1,019	1,837	2,090	10,047
3	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_3 \cdot (Diox)$	0,750	259,68	1,111	-0,199	0,536	1,019	1,836	2,112	10,060
4	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_4 \cdot (Diox)$	0,800	314,76	1,458	-0,189	0,534	1,019	1,839	2,117	10,073
5	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_5 \cdot (Diox)$	0,833	414,43	1,520	-0,222	0,529	1,019	1,894	2,177	10,079
6	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_6 \cdot (Diox)$	0,857	490,50	1,187	-0,233	0,550	1,019	1,743	2,147	10,087
7	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_7 \cdot (Diox)$	0,875	548,20	1,566	-0,258	0,521	1,018	1,978	2,214	10,084
8	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_8 \cdot (Diox)$	0,889	619,03	1,599	-0,254	0,515	1,018	2,021	2,332	10,090
9	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_9 \cdot (Diox)$	0,900	689,85	1,584	-0,313	0,561	1,019	2,180 1,974	2,356	10,096
10	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_{10} \cdot (Diox)$	0,909	755,42	1,496	-0,304	0,561	1,019	2,208 1,974	2,326	10,105
11	$(Gly^-) \cdot (H_2O) \cdot (Diox)_2$	0,333	146,89	1,126	-0,176	0,536	1,018	1,829	2,207; 2,149	10,045
12	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_2 \cdot (Diox)_2$	0,500	222,95	1,238	-0,194	0,554	1,019	1,707	2,200; 2,152	10,056
13	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_3 \cdot (Diox)_2$	0,600	317,38	1,289	-0,184	0,562	1,021	1,724	2,340; 2,198	10,076
14	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_4 \cdot (Diox)_2$	0,667	398,69	1,282	-0,178	0,562	1,020	1,735	2,169; 2,155	10,083
15	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_5 \cdot (Diox)_2$	0,714	461,65	1,244	-0,183	0,565	1,020	1,719	2,204; 2,191	10,090
16	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_6 \cdot (Diox)_2$	0,750	550,83	1,253	-0,236	0,537	1,019	1,810	2,393; 2,375	10,097
17	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_7 \cdot (Diox)_2$	0,778	613,78	1,247	-0,208	0,537	1,020	1,773	2,324; 2,337	10,101
18	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_8 \cdot (Diox)_2$	0,800	658,37	1,135	-0,194	0,552	1,020	1,692	2,273; 2,161	10,111
19	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_9 \cdot (Diox)_2$	0,818	726,57	1,200	-0,237	0,555	1,018	1,703	2,097; 2,128	10,104
20	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_{10} \cdot (Diox)_2$	0,833	800,01	1,229	-0,251	0,563	1,019	1,634	2,153; 2,057	10,106
21	$(Gly^-) \cdot (H_2O)$	1	70,82	1,189	-0,172	0,517	1,027 1,018	1,320	-	10,034
22	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_2$	1	152,13	1,156	-0,202	0,518	1,018 1,020	1,848	-	10,049
23	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_3$	1	230,82	1,156	-0,173	0,515	1,017 1,020	1,865	-	10,062
24	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_4$	1	285,91	1,173	-0,164	0,513	1,017 1,020	1,859	-	10,076
25	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_5$	1	372,46	1,154	-0,184	0,508	1,017 1,022	1,878	-	10,082
26	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_6$	1	435,42	1,185	-0,203	0,531	1,018 1,022	1,742	-	10,088

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_7$	1	511,48	1,138	-0,214	0,498	1,017 1,019	2,018	–	10,088
28	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_8$	1	569,19	1,240	-0,233	0,495	1,015 1,016	2,051	–	10,090
29	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_9$	1	668,86	1,240	-0,306	0,531	1,018 1,019	1,917	–	10,096
30	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_{10}$	1	781,65	1,193	-0,289	0,521	1,018 1,019	1,911	–	10,103
Аминогруппа –Н-донор										
31	$(Gly^-) \cdot (H_2O) \cdot (Diox)$	0,500	152,13	1,421	-0,137	0,456	1,016	–	2,347	10,031
32	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_2 \cdot (Diox)$	0,667	262,30	1,539	-0,196	0,466	1,017	–	2,384	10,043
33	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_3 \cdot (Diox)$	0,750	396,07	1,353	-0,161	0,474	1,016	–	2,333	10,064
34	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_4 \cdot (Diox)$	0,800	400,50	1,635	-0,170	0,460	1,016	–	2,333	10,064
35	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_5 \cdot (Diox)$	0,833	419,68	1,602	-0,154	0,460	1,018	–	2,339	10,073
36	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_6 \cdot (Diox)$	0,857	482,63	1,619	-0,188	0,449	1,019	–	2,494	10,078
37	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_7 \cdot (Diox)$	0,875	537,71	1,616	-0,204	0,446	1,017	–	2,591	10,081
38	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_8 \cdot (Diox)$	0,889	616,40	1,583	-0,181	0,443	1,017	–	2,410	10,086
39	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_9 \cdot (Diox)$	0,900	975,75	1,659	-0,152	0,436	1,016	–	2,369	10,094
40	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_{10} \cdot (Diox)$	0,909	1106,90	1,653	-0,132	0,439	1,016	–	2,326	10,097
41	$(Gly^-) \cdot (H_2O) \cdot (Diox)_2$	0,333	178,36	1,486	-0,135	0,464	1,018	–	2,607; 2,325	10,057
42	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_2 \cdot (Diox)_2$	0,500	257,05	1,449	-0,128	0,459	1,018	–	2,412; 2,452	10,060
43	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_3 \cdot (Diox)_2$	0,600	327,87	1,493	-0,157	0,447	1,017	–	2,413; 2,458	10,067
44	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_4 \cdot (Diox)_2$	0,667	403,94	1,414	-0,188	0,457	1,018	–	2,418; 2,440	10,075
45	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_5 \cdot (Diox)_2$	0,714	469,52	1,350	-0,181	0,452	1,018	–	2,395; 2,435	10,080
46	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_6 \cdot (Diox)_2$	0,750	542,96	1,346	-0,202	0,493	1,019	–	2,389; 2,245	10,089
47	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_7 \cdot (Diox)_2$	0,778	605,91	1,330	-0,141	0,445	1,017	–	2,339; 2,346	10,095
48	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_8 \cdot (Diox)_2$	0,800	939,03	1,441	-0,155	0,448	1,017	–	2,319 2,378	10,099
49	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_9 \cdot (Diox)_2$	0,818	1017,72	1,462	-0,126	0,458	1,016	–	2,329 2,166	10,101
50	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_{10} \cdot (Diox)_2$	0,833	1148,87	1,417	-0,115	0,453	1,017	–	2,361 2,183	10,109
51	$(Gly^-) \cdot (H_2O)$	1	86,56	1,123	-0,204	0,461	1,019 1,019	–	–	10,029
52	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_2$	1	157,38	1,680	-0,223	0,469	1,018 1,018	–	–	10,039
53	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_3$	1	257,05	1,129	-0,133	0,447	1,016 1,019	–	–	10,058
54	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_4$	1	322,63	1,198	-0,154	0,445	1,016 1,018	–	–	10,062
55	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_5$	1	380,33	1,171	-0,171	0,447	1,017 1,017	–	–	10,066
56	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_6$	1	453,78	1,157	-0,182	0,443	1,015 1,019	–	–	10,070
57	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_7$	1	506,24	1,523	-0,197	0,419	1,014 1,015	–	–	10,074
58	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_8$	1	624,27	1,230	-0,103	0,450	1,016 1,021	–	–	10,090
59	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_9$	1	666,24	1,692	-0,095	0,455	1,016 1,022	–	–	10,100
60	$(Gly^-) \cdot (H_2O)_{10}$	1	744,93	1,432	-0,069	0,445	1,015 1,020	–	–	10,103

Некоторые результаты расчетов представлены в табл. 2. В результате оптимизации геометрических параметров сольватоккомплексов было установлено, что в водном 1,4-диоксане анион глицина может образовывать Н-комплексы по аминогруппе с обоими компонентами бинарного растворителя. Молекулы 1,4-диоксана в составе комплексов образуют Н-связи за счет атома кислорода, донором водорода в них

выступает аминокгруппа. Молекулы воды могут образовывать водородные связи как с атомами водорода аминокгруппы, так и с неподеленной парой электронов атома азота.

Из данных табл. 2 видно, что все моделируемые структуры весьма устойчивы, о чем свидетельствуют величины энергий комплексообразования (ΔE_k), рассчитанные как разности полных энергий комплексов и полных энергий изолированных молекул. Прочность комплексов повышается при увеличении числа молекул растворителя в сольватной оболочке, на что указывает понижение величины ΔE_k . У комплексов одинакового состава с разным строением, за редким исключением, несколько более устойчивыми являются те, в которых аминокгруппа выступает Н-донором. Замена молекулы воды в составе комплекса на молекулу 1,4-диоксана существенно уменьшает устойчивость сольвата. Так, в ряду комплексов, с тремя молекулами растворителя, где аминокгруппа является Н-акцептором: $(Gly^-) \cdot (H_2O)_3$, $(Gly^-) \cdot (H_2O)_2 \cdot (Diox)$ и $(Gly^-) \cdot (H_2O) \cdot (Diox)_2$ – абсолютная величина ΔE_k уменьшается: 230,82 кДж/моль; 196,72 кДж/моль; 146,89 кДж/моль, соответственно. Аналогично, в ряду комплексов, содержащих по 6 молекул растворителя, где аминокгруппа является Н-донором: $(Gly^-) \cdot (H_2O)_6$, $(Gly^-) \cdot (H_2O)_5 \cdot (Diox)$ и $(Gly^-) \cdot (H_2O)_4 \cdot (Diox)_2$, значение ΔE_k также уменьшается: 453,78 кДж/моль; 419,68 кДж/моль; 403,94 кДж/моль.

Во всех комплексах длина водородной связи $O_{Diox} \cdots H$ существенно превышает длину связи $N \cdots H$ (табл. 2), что говорит о большей прочности последней. Ранее [31], путем моделирования сольватных комплексов глицина, содержащих 1–4 молекулы растворителя, методом HF/6-31G(d), нами было найдено, что 1,4-диоксан в составе небольших комплексов не участвует в образовании сольватов с глицинат-ионом. Однако, расчет более высокоуровневым методом, проведенный в настоящей работе, свидетельствует о том, что в используемом растворителе все же образуются слабые Н-связи глицинат-аниона с молекулами 1,4-диоксана.

Длины связей N-H в аминокгруппе аниона глицина мало зависят от состава комплекса и изменяются в довольно узком диапазоне: $r(N-H) = 1,016 \div 1,022 \text{ \AA}$. Изменение зарядов на аминокгруппе и атоме азота более существенно: $q(NH_2) = -(0,128 \div 0,313)$, $q(N) = 0,443 \div 0,565$. Образование сольватных комплексов, в которых аминокгруппа глицинат-аниона является Н-акцептором, вызывает существенное снижение заряда на атоме азота $q(N)$ по сравнению с несольватированным анионом глицина. Повышение нуклеофильности азота должно повышать реакционную способность глицинат-аниона в составе сольватов данного вида в N-ацилировании, по сравнению с несольватированным анионом глицина. В комплексах, в которых аминокгруппа является Н-донором, заряд на азоте, напротив, несколько увеличивается по сравнению с несольватированным глицинат-анионом, что должно указывать на сниженную нуклеофильность и реакционную способность в N-ацилировании таких сольватов по сравнению с несольватированным глицинат-анионом и сольватами, в которых аминокгруппа является Н-акцептором. В то же время, никаких корреляционных зависимостей между величинами зарядов на атомах азота глицинат-аниона в составе сольватов и мольной долей воды в сольвате X_{solv} (которая, в свою очередь, может коррелировать с мольной долей воды в растворителе X_I , на основании чего можно было бы судить о связи зарядов на азоте с кинетическими характеристиками реакции) не обнаруживается.

Заряд на аминокгруппе в целом $q(NH_2)$ меняется бессистемно в сольватах обоих видов. Заселенности $2p_z$ -атомной орбитали, ранее использовавшиеся нами как дескрипторы реакционной способности сольватокмлексов аминоксоединений, в данном случае также изменяются бессистемно. Таким образом, указанные характеристики не могут рассматриваться в качестве дескрипторов электронной

структуры рассматриваемых сольватных комплексов. Такой характеристикой может являться величина энергии ВЗМО ($E_{ВЗМО}$) сольватов. В рядах комплексов 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60 она монотонно увеличивается с ростом мольной доли воды в сольватной оболочке X_{solv} . При этом наиболее низкие $E_{ВЗМО}$ – у комплексов, в состав которых входит 2 молекулы 1,4-диоксана, поэтому они должны быть наименее реакционноспособными в N-ацилировании. С учетом наиболее низкой устойчивости и наиболее высоких $E_{ВЗМО}$ самыми реакционноспособными могут быть комплексы, не содержащие молекул 1,4-диоксана, включающие минимальное число молекул воды и комплексы, состава $(Gly)^-(H_2O)_n \cdot (Diox)$ с $n=1 \div 2$. При этом минимальной устойчивостью обладают комплексы, в которых аминогруппа является Н-акцептором, а более высокими $E_{ВЗМО}$ – сольваты с аминогруппой Н-донором. Если же учитывать весьма небольшую разницу в $E_{ВЗМО}$ у комплексов одинакового состава и разного строения и нуклеофильные свойства сольватов, выражаемые величиной отрицательного заряда на атоме азота, то можно утверждать, что участвовать в реакции, в первую очередь, будут комплексы, указанного выше состава, с аминогруппой Н-акцептором.

Возвращаясь к нелинейной зависимости константы скорости реакций изученных α -аминокислот от мольной доли воды в растворителе, можно предположить, что на ее начальном участке при X_1 от 0,671 до 0,835, скорость мало увеличивается с увеличением содержания воды в растворителе, т.к. в нем присутствует большое количество малореакционноспособных сольватов, содержащих 1,4-диоксан. С ростом X_1 до 0,870-0,911 в растворе снижается количество малореакционноспособных сольватов, содержащих 2 молекулы диоксана, и растет содержание гидратов и комплексов с одной молекулой 1,4-диоксана.

Таким образом, полученные результаты подтверждают сделанный нами ранее [31] вывод о том, что в бинарных смесях содержатся сольватные комплексы различного строения, проявляющие разную реакционную способность в N-ацилировании. При увеличении содержания воды в бинарном растворителе смещается существующее в системе равновесие между комплексами разного состава, что ведет к уменьшению концентрации сольватов, содержащих 1,4-диоксан, и увеличению концентрации комплексов, содержащих больше воды.

Выводы. Исследование кинетики взаимодействия глицина, DL-валина и L-пролина с 4-нитрофениловым эфиром уксусной кислоты в растворителе вода (0,671–0,911 мол. %)-1,4-диоксан позволило установить, что константы скорости изучаемых процессов монотонно возрастают с ростом содержания воды в бинарной смеси. Зависимости констант скорости от состава растворителя имеют сложный характер. Установлено, что анион глицина может образовывать Н-комплексы по аминогруппе с обоими компонентами водного 1,4-диоксана; их прочность повышается при увеличении числа молекул растворителя в сольватной оболочке. Комплексы, в которых аминогруппа выступает Н-донором, несколько более устойчивы; замена молекулы воды в составе комплекса на молекулу 1,4-диоксана уменьшает устойчивость сольвата. В качестве дескрипторов электронной структуры сольватных комплексов могут использоваться энергии ВЗМО: они монотонно увеличиваются с ростом мольной доли воды в сольватной оболочке глицинат-аниона. Наименее реакционноспособны в ацилировании комплексы, содержащие 2 молекулы 1,4-диоксана, а наиболее реакционноспособны – гидраты и комплексы, состава $(Gly)^-(H_2O)_n \cdot (Diox)$ с $n=1 \div 2$ с аминогруппой Н-акцептором. Нелинейные зависимости констант скорости изученных реакций от мольной доли воды в растворителе объясняются смещением равновесия между комплексами разного состава, с увеличением содержания воды в бинарной системе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hanuš, L. N-Acyl amino acids and their impact on biological processes / L. Hanuš, E. Shohami, I. Bab, R. Mechoulam // *Biofactors*. – 2014. – V. 40, No 4. – P. 381-388.
2. Burstein, S.H. Oxidative metabolism of anandamide / S. H. Burstein, R. G. Rossetti, B. Yagen, R. B. Zurier // *Prost. Lipid Mediat.* – 2000. – V. 61, No 1-2. – P. 29-41.
3. Gustafsson, S. B. Cannabinoid receptor-independent cytotoxic effects of cannabinoids in human colorectal carcinoma cells: synergism with 5-fluorouracil / S. B. Gustafsson, T. Lindgren, M. Jonsson, S. O. P. Jacobsson // *Cancer Chemother. Pharmacol.* – 2009. – V. 63, No 4. – P. 691-701.
4. Ikeda, Y. Identification of N-arachidonoylglycine, U18666A, and 4-androstene-3,17-dione as novel insulin secretagogues / Y. Ikeda, H. Iguchi, M. Nakata, R. X. Ioka, T. Tanaka, S. Iwasak, K. Magoori, S. Takayasu, T. T. Yamamoto, T. Kodama, T. Yada, T. Sakurai, M. Yanagisawa, J. Sakai // *Biochem. Biophys. Res. Comm.* – 2005. – V. 333, No 3. – P. 778-786.
5. Dumont, S. Two new lipoamino acids with complementary modes of action: new prospects to fight out against skin ageing / S. Dumont, L. Cattuzzato, G. Trouve, N. Chevrot, C. Stolz // *Int. J. Cosmet. Sci.* – 2010. – V. 32, No 1. – P. 9-27.
6. Waluk, D. P. Biosynthesis and physiological functions of N-acyl amino acids: Doctoral thesis / Waluk Dominic Pavel. – Stockholm, 2012. – 58 p.
7. Struhl, K. Histone acetylation and transcriptional regulatory mechanisms / K. Struhl // *Genes Dev.* – 1998. – V. 12, No 5. – P. 599-606.
8. Машковский, М. Д. Лекарственные средства / М. Д. Машковский. – 15-е изд. – М.: Новая Волна, 2006. – 1206 с.
9. Merck Index / Ed. by Budavari S. – 11th ed. – N. Y.: Merck&Co., Rahway, 1989. – P. 1400-1416.
10. Михалкин, А.П. Получение, свойства и применение N-ацил- α -аминокислот / А.П. Михалкин // *Успехи химии*. – 1995. – Т. 64, № 3. – С. 275-292.
11. Гершкович, А.А. Химический синтез пептидов / А.А. Гершкович, В.К. Кибирев. – Киев: Наук. Думка, 1992. – 640 с.
12. Курицын, Л.В. Кинетика N-ацилирования глицина бензоилхлоридом в растворителе вода – диоксан / Л.В. Курицын, Н.В. Калинина, А.К. Кампал // *Журнал органической химии*. – 1988. – Т. 24, вып. 12. – С. 2562-2567.
13. Курицын, Л.В. Реакционная способность аминогрупп α -аминокислот и дипептидов в реакции с бензоилхлоридом в растворителе диоксан вода / Л.В. Курицын, Н.В. Калинина // *Журнал органической химии*. – 1994. – Т. 30, вып. 5. – С. 723-725.
14. Курицын, Л. В. Кинетика реакций ацильного переноса / Л. В. Курицын, Т. П. Кустова, А. И. Садовников, Н. В. Калинина, М. В. Клюев. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2006. – 260 с.
15. Хрипкова, Л.Н. Кинетика N-ацилирования α -аминокислот 4-нитрофениловым эфиром бензойной кислоты в растворителе вода – 2-пропанол / Л.Н. Хрипкова, Л.В. Курицын, Н.В. Калинина // *Журнал общей химии*. – 2004. – Т. 74, вып. 10. – С. 1665-1668.
16. Курицын, Л.В. Кинетика реакции N-ацилирования глицина и L-пролина 4-нитрофениловым эфиром 4-нитробензойной кислоты в водно-органических средах / Л.В. Курицын, А.Ю. Лебедухо, А.И. Садовников // *Журнал общей химии*. – 2003. – Т. 73, вып. 4. – С. 600-602.
17. Курицын, Л.В. Влияние pH водно-органического растворителя на кинетику N-ацилирования α -аминокислот сложными эфирами бензойной кислоты / Л.В. Курицын, А.И. Садовников, Л.Н. Хрипкова, Н.В. Калинина, Ю.С. Щербакова // *Журнал общей химии*. – 2006. – Т. 75, № 1. – С. 49-53.
18. Хрипкова, Л. Н. Термодинамика диссоциации и кинетика N-ацилирования α -аминокислот 4-нитрофениловым эфиром бензойной кислоты в растворителе вода – пропанол-2: дис... канд. хим. наук: защищена 22.12.03: утв. 09.04.04 / Хрипкова Лариса Николаевна. – Иваново, 2003. – 139 с. – Библиогр.: с. 125-137.
19. Um, I. H. The effect of solvent on reactions of p-nitrophenyl acetate with alicyclic secondary amines and with anionic nucleophiles in MeCN-H₂O mixtures of varying compositions / I.-H. Um, E.H. Shin, D.S. Kwon // *Bull. Korean Chem. Soc.* – 1996. – V. 17, No 3. – P. 234-239.
20. Gutman, V. The donor-acceptor approach to molecular interaction / V. Gutman. - N. Y.: Plenum Press, 1978. – 279 p.
21. Потапов, А. А. Диэлектрические свойства водно-диоксанового раствора / А. А. Потапов // *Журнал общей химии*. – 1998. – Т. 68, вып. 4. – С. 556-561.
22. Ahn-Ercan, G. Structural and dielectric properties of 1,4-dioxane – water mixtures / G. Ahn-Ercan, H. Krienke, G. Schmeer // *J. Mol. Liquids*. – 2006. – V. 129, No 1-2. – P. 75-79.

23. Кустова, Т.П. Реакционная способность этилового эфира лейцина в бензоилировании в водно-органических средах / Т.П. Кустова, Л.Б. Кочетова // Известия вузов. Серия химия и химическая технология. – 2023. – Т. 66, вып.12. – С. 41-48.
24. Кустова, Т.П. Бензоилирование дипептидов Gly-Leu и Ala-Val в водно-органических растворителях / Т.П. Кустова, Л.Б. Кочетова // Известия АН. Серия химическая. – 2024. – Т. 73, № 11. – С. 3335-3341.
25. Кустова, Т. П. N-ацилирование β -аланил- β -аланина нитрофениловыми эфирами бензойной кислоты в растворителе вода-диоксан / Т. П. Кустова, Л.Б. Кочетова // Известия АН. Серия химическая. – 2025. – Т. 74, № 10. – С. 2980-2987.
26. Кочетова, Л.Б. Ацилирование амидов, гидразидов, аминокислот и дипептидов / Л.Б. Кочетова, Т.П. Кустова, Н.В. Калинина. – Москва: Директ-Медиа, 2024. – 163 с.
27. Справочник химика / Под ред. Б. П. Никольского. – М.; Л.: Химия, 1964. – Т. 2. – 1162 с.
28. Свойства органических соединений: справочник / Под ред. А. А. Потехина. – Л.: Химия, 1984. – 520 с.
29. Granovsky, A.A. Firefly version 7.1.G. www <http://classic.chem.msu.ru/gran/firefly/index.html>
30. Курицын, Л.В. Учет различных ионных форм аминокислот при расчете константы скорости N-ацилирования /Л.В. Курицын, Н.В.Калинина // Журнал физической химии. – 1996. – Т. 70, вып. 12. – С. 2168-2170.
31. Кустова, Т.П. Квантовохимическое моделирование специфической сольватации глицина в растворителях вода–1,4-диоксан и вода–пропан-2-ол / Т.П. Кустова, Л.Б. Кочетова, Н.В. Калинина // Журнал общей химии. – 2009. – Т.79, вып.5. – С. 713-718.

REFERENCES

1. Hanuš, L., Shohami, E., Bab, I. & Mechoulam R. (2014) N-Acyl amino acids and their impact on biological processes. *Biofactors*. 40 (4), 381-388.
2. Burstein, S.H., Rossetti, R. G., Yagen, B. & Zurier, R. B. (2000) Oxidative metabolism of anandamide. *Prostaglandins and Other Lipid Mediators*. 61 (1-2), 29-41.
3. Gustafsson, S. B., Lindgren, T., Jonsson, M. & Jacobsson, S. O. P. (2009) Cannabinoid receptor-independent cytotoxic effects of cannabinoids in human colorectal carcinoma cells: synergism with 5-fluorouracil. *Cancer Chemotherapy and Pharmacology*. 63 (4), 691-701.
4. Ikeda, Y., Iguchi, H., Nakata, M., Ioka, R. X., Tanaka, T., Iwasak, S., Magoori, K., Takayasu, S., Yamamoto, T. T., Kodama, T., Yada, T., Sakurai, T., Yanagisawa, M. & Sakai J. (2005) Identification of N-arachidonylglycine, U18666A, and 4-androstene-3,17-dione as novel insulin secretagogues. *Biochemical and Biophysical Research Communications*. 333 (3), 778-786.
5. Dumont, S., Cattuzzato, L., Trouve, G., Chevrot, N. & Stolz, C. (2010) Two new lipoamino acids with complementary modes of action: new prospects to fight out against skin ageing. *International Journal of Cosmetic Science*. 32 (1), 9-27.
6. Waluk, D. P. (2012) *Biosynthesis and physiological functions of N-acyl amino acids: Doctoral thesis*. Stockholm. 58 p.
7. Struhl, K. (1998) Histone acetylation and transcriptional regulatory mechanisms. *Genes and Development*. 12 (5), 599-606.
8. Mashkovskiy, M. D. (2006) *Medicines*. 15th ed. Moscow: New Wave. 1206 p. (In Russian).
9. Budavari, S. (Ed.) (1989) *Merck Index*. 11th ed. N. Y., Merck&Co., Rahway, pp. 1400-1416.
10. Mikhalkin, A.P. (1995) [Production, properties and application of N-acyl- α -amino acids]. *Uspekhi Khimii = Russian Chemical Reviews*. 64 (3), 275-292. (In Russian).
11. Gershkovitch, A.A. & Kibirev, V.K. (1992) *Chemical peptide synthesis*. Kiev: Naukova Dumka. 640 p. (In Russian).
12. Kuritsyn, L.V., Kalinina, N.V. & Kampal, A.K. (1988) [Kinetics of N-acylation of glycine with benzoyl chloride in the solvent water-dioxan]. *Zhurnal organicheskoi khimii = Journal of organic chemistry*. 24 (12), 2562-2567. (In Russian).
13. Kuritsyn, L.V. & Kalinina, N.V. (1994) [Reactivity of amine groups of α -amino acids and dipeptides in reaction with benzoyl chloride in the solvent dioxane water]. *Zhurnal organicheskoi khimii = Journal of organic chemistry*. 30 (5), 723-725. (In Russian).
14. Kuritsyn, L.V., Kustova, T.P., Sadovnikov, A.I., Kalinina, N.V. & Klyuev, M.V. (2006) *Kinetics of acyl transfer reactions*. Ivanovo: Ivanovo State University. 260 с. (In Russian).
15. Khripkova, L.N., Kuritsyn, L.V. & Kalinina, N.V. (2004) [Kinetics of N-acylation of α -amino acids with 4-nitrophenyl ester of benzoic acid in the solvent water – 2-propanol]. *Zhurnal obshchey khimii = Journal of general chemistry*. 74 (10), 1665-1668. (In Russian).

16. Kuritsyn, L.V., Lebedukho, A. Yu. & Sadovnikov, A.I. (2003) [Kinetics of the reaction of N-acylation of glycine and L-proline with 4-nitrophenyl ester of 4-nitrobenzoic acid in water-organic media]. *Zhurnal obshchey khimii = Journal of general chemistry*. 73 (4), 600-602. (In Russian).
17. Kuritsyn, L.V., Sadovnikov, A.I., Khripkova, L.N., Kalinina, N.V. & Shcherbakova Yu.S. (2006) [Influence of pH of water-organic solvent on kinetics of N-acylation of α -amino acids with esters of benzoic acid]. *Zhurnal obshchey khimii = Journal of general chemistry*. 75 (1), 49-53. (In Russian).
18. Khripkova, L.N. (2003) *Thermodynamics of dissociation and kinetics of N-acylation of α -amino acids with 4-nitrophenyl ester of benzoic acid in a water – 2-propanol solvent: diss... Cand. of Chemical Sciences: Ivanovo*. 139 p. (In Russian).
19. Um, I. H., Shin, E.H. & Kwon D.S. (1996) The effect of solvent on reactions of p-nitrophenyl acetate with alicyclic secondary amines and with anionic nucleophiles in MeCN-H₂O mixtures of varying compositions. *Bull. Korean Chem. Soc.* 17 (3), 234-239.
20. Gutman, V. (1978) *The donor-acceptor approach to molecular interaction*. N. Y., Plenum Press. 279 p.
21. Potapov, A. A. (1998) [Dielectrical properties of water-dioxan solution]. *Zhurnal obshchey khimii = Journal of general chemistry*. 68 (4), 556-561. (In Russian).
22. Ahn-Ercan, G., Krienke, H. & Schmeer, G. (2006) Structural and dielectric properties of 1,4-dioxane – water mixtures. *Journal of Molecular Liquids*. 129 (1-2), 75-79.
23. Kustova, T.P. & Kochetova, L.B. (2023) [Reactivity of ethyl ester of leucine in benzylation in water-organic media]. *Izvestia Vysshikh Uchebnykh Zavedeni. Khimia i khimicheskaya tekhnologiya = ChemChemTech*. 66 (12), 41-48. (In Russian).
24. Kustova, T.P. & Kochetova, L.B. (2024) [Benzylation of the dipeptides Gly-Leu and Ala-Val in water-organic solvents]. *Izvestia Akademii Nauk. Seriya khimicheskaya = Russian Chemical Bulletin*. 73 (11), 3335-3341. (In Russian).
25. Kustova, T.P. & Kochetova, L.B. (2025) [N-acylation of β -alanyl- β -alanine with nitrophenyl esters of benzoic acid in the solvent water-dioxan]. *Izvestia Akademii Nauk. Seriya khimicheskaya = Russian Chemical Bulletin*. 74 (10), 2980-2987. (In Russian).
26. Kochetova, L.B., Kustova, T.P. & Kalinina, N.V. (2024) *Acylation of amides, hydrazides, amino acids and dipeptides*. Moscow: Direct-Media. 163 p. (In Russian).
27. Nikolsky, B. P. (Ed.). (1964). *Chemist's handbook*. (Vol. 2). Moscow., Leningrad: Khimiya. 1162 p. (In Russian).
28. Potekhin, A.A. (1984) *Properties of organic compounds: handbook*. Leningrad: Khimiya. 520 p.
29. Granovsky, A.A. *Firefly version 7.1.G*. [www http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html](http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html)
30. Kuritsyn, L.V. & Kalinina, N.V. (1996) [Accounting for different ionic forms of amino acids when calculating rate constant of N-acylation]. *Zhurnal fizicheskoy khimii = Journal of physical chemistry*. 70 (12), 2168-2170. (In Russian).
31. Kustova, T.P., Kochetova, L.B. & Kalinina, N.V. (2009) [Quantum chemical modeling of specific solvation of glycine in the solvents water–1,4-dioxan and water–propan-2-ol]. *Zhurnal obshchey khimii = Journal of general chemistry*. 79 (5), 713-718. (In Russian).

THE EFFECT OF WATER-1,4-DIOXANE SOLVENT ON THE KINETICS OF REACTIONS OF α -AMINOACIDS WITH 4-NITROPHENYL ESTER OF ACETIC ACID

L. B. Kochetova, T. P. Kustova

The kinetics of the reactions of Gly, L-Pro, and DL-Val with 4-nitrophenyl acetate in the water (0.671–0.911 mol.%)–1,4-dioxane system was studied. It was found that the reaction rate constants increase nonlinearly with increasing water content in the solvent. Quantum-chemical modeling of solvate complexes of the anionic form of glycine with binary solvent components was performed. It was found that the energies of their HOMO can be used as descriptors of the electronic structure of solvates. It is shown that the nonlinear dependences of the amino acid acylation rate constants on the binary solvent composition are due to the peculiarities of the specific solvation of α -amino acids.

Keywords: kinetics; N-acylation; α -amino acids; aqueous 1,4-dioxane; 4-nitrophenyl acetate; solvation; quantum chemical modeling.

Поступила в редакцию 25.02.2026 г.

Кочетова Людмила Борисовна

доктор химических наук, доцент, профессор кафедры фундаментальной и прикладной химии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, РФ.
E-mail: kochetova_lb@mail.ru
ORCID 0000-0001-9609-0757
SPIN-код: 4613-4497
AuthorID 53443

Kochetova Ludmila Borisovna

Doctor of Chemical Sciences, Docent, Professor at the Department of Fundamental and Applied Chemistry, Ivanovo State University, Ivanovo, RF.

Кустова Татьяна Петровна

доктор химических наук, профессор, директор Института математики, информационных технологий и естественных наук, заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной химии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, РФ.
E-mail: kustovatp@ivanovo.ac.ru
ORCID 0000-0001-5683-6470
SPIN-код: 1331-5782
AuthorID 49254

Kustova Tat'yana Petrovna

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Director of the Institute of Mathematics, Information Technology and Natural Sciences, Head of the Department of Fundamental and Applied Chemistry, Ivanovo State University, Ivanovo, RF.